

Origines de l'Azerbaïdjan moderne et ses relations avec l'Iran v4

INALCO - EUUA520b - Histoire de l'Iran 3

Présentation - 18 janvier 2023

Professeur : Oliver Bast - Sorbonne Nouvelle

Etudiant M2 : Frédéric de La Thibauderie (21901621) - frederic@delathibauderie.fr

Plan

- Une dispersion ethnique, linguistique et topographique p. 3
- Le Grand Caucase - Ancienne frontière naturelle de l'Iran p. 4
- La Transcaucasie - Avant les Turcs p. 5
- La Transcaucasie - Avant les Séfévides p. 6
- Guerre russo-persane de 1722-1723 p. 7
- Guerre russo-persane de 1804-1813 p. 8
- Guerre russo-persane de 1826-1828 p. 9
- La Transcaucasie sous l'Empire russe p. 10
- La Transcaucasie et la fin de la Première guerre mondiale p. 11
- Le projet de confédération entre la république d'Azerbaïdjan et l'Iran p. 12
- L'Azerbaïdjan soviétique puis indépendant p. 13
- Les multiples Azerbaïdjans et l'Iran p. 14
- Les deux guerres du Karabagh p. 15
- Éléments structurants de la relation de l'Azerbaïdjan avec l'Iran p. 16
- Éléments structurants de la relation de l'Iran avec l'Azerbaïdjan p. 18
- Projets russes pour les voies de communication en Transcaucasie p. 20
- Projets iraniens pour les voies de communication en Transcaucasie p. 21
- Illustrations récentes du rôle de médiateur de l'Iran p. 22
- Bibliographie p. 23

Une dispersion ethnique, linguistique et topographique

S

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Gallica Carte ethnologique du Caucase, dressée / d'après les travaux de MM Seidlitz ; Komaroff ; von Erckert ; et Ernest Chantre

Le Grand Caucase - Ancienne frontière naturelle de l'Iran

- Passes fortifiées et occupées dès l'époque Achéménide par les Iraniens avec déportations de populations pour persaniser la région de Darband sous les Sassanides
- A l'est : Darband - در بند, la "porte-barrière" entre montagne et mer, aussi appelée « Portes d'Alexandre » protège l'entrée de la route côtière de la Caspienne
- Au centre : la Passe des Alains (در الان, dans les gorges du Terek, aussi appelée « Passe de Darial » ou « Portes caucasiennes » ou « route militaire géorgienne » entre Vladikavkaz et Tiflis-Tbilissi (col de 2.400m)
- A l'ouest : la route militaire de Stavropol à Soukhoumi en Abkhazie (col de 2.750m)
- Au 19^e siècle : aménagement de la route militaire d'Ossétie reliant Alaguir à Koutaïssi, (col de 2.900m) et au 20^e siècle, doublement par le creusement du tunnel permettant la liaison directe entre Alaguir à Tskhinvali
- Frontière pas imperméable : lignes russes fortifiées du Kuban au nord et ligne lezguienne au sud du Grand Caucase n'empêchent pas les razzias des montagnards ("Lekianoba") par l'Imam Shamil contre Tsinandali en Kakhétie en 1854

Forteresse de Darband -
<https://www.wikiwand.com/en/Derbent#Media/File:Derbent.jpg>

https://www.wikiwand.com/en/Darial_Pass#Media/File:Darial-Gorge.JPG

https://www.wikiwand.com/fr/Route_militaire_d%27Oss%C3%A9tie#Media/Fichier:Gr._Raev._%E2%84%96_50a._Village_Kleat.jpg

La Transcaucasie - Avant les Turcs

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

- La région de Transcaucasie est intégrée dans l'ère culturelle iranienne depuis la plus haute antiquité.
- Transcaucasie découpée entre satrapies achéménides de Colchide (ouest), Ibérie (centre) et Albanie (est) et Arménie (sud) de 450 à 260 av. JC.
- Religion zoroastrienne puis mazdéenne sous les sassanides, puis chrétienne en 301.
- Azerbaïdjan vient du moyen perse Āturpātākān, Médie Atropatène des Grecs soit Terre du feu éternel. Territoires actuels constitués des anciennes Atropatène et Albanie du Caucase. Appelés aussi Arran اَران et Shirvan شروان soit les plaines alluviales et le delta de la Koura et de l'Araxe.
- Royaumes et principautés vassales alternativement des 2 grands empires : parthe (jusqu'en 252 ap. JC) puis sassanide (jusqu'en 646 ap. JC) et d'autre part romain puis byzantin.
- Maintien d'une dynastie Arsacide (branche cadette de la dynastie parthe) en Arménie de 12 à 428 ap. JC.
- Période d'indépendance/autonomie à l'ombre des empires byzantin et arabe puis seldjoukide.

La Transcaucasie - Avant les Séfévides

- Shirvanshah : Une dynastie persane à la remarquable longévité (861-1538) :
 - Capitale Shamakhi
 - Promoteurs des arts et de la culture persane (Nizami Ganjavi, Shams Tabrizi)
 - Protecteurs des marches caucasiennes du monde persan
 - Vaincus et vassalisés par Shah Ismaïl 1er Safavi, puis déposés par Shah Tahmasp 1er
- Lente expansion et installation de tribus nomades et guerrières turques de langue oghuz à travers l'Iran vers l'Anatolie (Seldjucs 1037-1194) avec une turquisation des populations autochtones. Installation d'Atabegs sur une partie de l'Azerbaïdjan et coexistence avec Shirvanshah.
- Conquêtes par les Khwarezmshahs, 3 invasions mongoles destructrices, Il-Khans, puis alliance avec Tamerlan, puis Timourides
- Rivalités entre confédérations tribales turkmènes centrées sur l'est de l'Anatolie, l'Azerbaïdjan actuel et le nord-est de l'Iran actuel : Karakoyunlu (1375-1469) et Akkoyunlu (1378-1508)
- Victoire en 1501 à Nakhchivan d'un 3^e groupe turcoman messianique sufi (Safavides-Kizilbâsh de Shah Ismaël 1^{er}) contre les Akkoyunlu
- Conversion chiite de l'Azerbaïdjan comme le reste de l'Iran
- Terrain d'affrontement entre Ottomans et Séfévides.
- Trois guerres (dont bataille de Chaldiran en 1514) se concluent par le traité de Qasr-e Chirin (1639) qui fixe les frontières d'influence entre les 2 empires jusqu'à l'arrivée d'un 3^e acteur : la Russie

https://www.wikiwand.com/fr/Qara_Qoyunlu#Media/Fichier:Qara_Qoyunlu_Turcomans_1407%E2%80%931468.png

https://www.wikiwand.com/en/Aq_Qoyunlu#Media/File:Map_Aq_Qoyunlu_1478-en.png

Guerre russo-persane de 1722-1723

- Première incursion durable des Russes en Transcaucasie à l'initiative du Tsar Pierre 1^{er} avec pour objectif le contrôle de la Caspienne et les principautés de Géorgie
- Traité de St Petersburg en 1723 :
 - Perte temporaire par l'Iran de Darband, Baku et leur hinterland, des provinces de Shirvan, Gilan Mazandaran, Golestan
 - Contrôle russe de la rive sud de la Caspienne
 - Prise de contrôle définitive par les Russes de la plupart des principautés géorgiennes
- Revanche de Nader Shah sur les Russes occupés par leur guerre contre les Ottomans
 - En 1732 (traité de Resht) : retour de toutes les terres au sud de la rivière Kura
 - En 1735 (traité de Ganja) : retour à l'Iran des autres terres conquises par les Russes au nord de la rivière Kura
 - Reconnaissance du protectorat de fait russe sur les principautés géorgiennes occidentales et de parrain pour celles d'orient

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transcaucasia_XIX_01.png

Guerre russo-persane de 1804-1813

- Désastre pour l'Iran et perte des territoires du Caucase
- Défaite de Lankaran en 1813 (capitale du khanat de Talysh)
- Traité de Golestan
 - Reconnaissance de la souveraineté russe sur la Géorgie déjà conquise : principautés géorgiennes de Mingrélie, Abkhasie, Imérétie, Gurie-Adjarie
 - Perte de territoires nominalement contrôlés : khanats de Darband, Baku et Quba, principauté géorgienne de Kartli-Kakheti
 - Perte de territoires effectivement contrôlés mais non limitrophes de la Perse : khanats de Ganja, Shakki and Shirvan
 - Perte de territoires effectivement contrôlés limitrophes de la Perse : khanats de Karabagh (trans-Araxe) et portion nord du khanat de Talish (cis-Araxe)
 - Perte du droit de navigation sur la mer Caspienne et obligation de libre-échange (5% de taxe sur importations-exportations)

Transcaucasia in the early XIX century

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transcaucasia_XIX_01.png

Persian Territorial Losses after the Gulistan Treaty of 1813 and the Turkmanchai Treaty of 1828

[Erivan Khanate](#), the [Nakhchivan Khanate](#) and the remainder of the [Talysh Khanate](#).

Guerre russo-persane de 1826-1828

- Nouveau désastre pour l'Iran et perte totale et définitive des territoires de Transcaucasie
- Prise de Tabriz par les Russes
- Traité de Turkmanchay
 - Perte définitive de la Transcaucasie par la Perse : khanats de Erevan, Nakhichevan (frontière établie à l'Araxe) et restant du khanat de Talish.
 - Droits de capitulation et d'immunité extraterritoriale pour tous les sujets russes
 - Confirmation d'interdiction de navigation en mer Caspienne pour les navires iraniens

Transcaucasia in the early XIX century

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transcaucasia_XIX_01.png

[Eriwan Khanate](#), the [Nakhchivan Khanate](#) and the remainder of the [Talysh Khanate](#).

La Transcaucasie sous l'Empire russe

- Dissolution des khanats
- Administration militaire directe jusqu'en 1841, puis loi impériale russe
- Administration religieuse limitée au droit de la famille : un mufti pour les Sunnites et un sheikh al-Islam pour les Chiites
- Oblast de la Caspienne, capitale transférée de Shamakhi à Baku en 1859
- Exploitation industrielle du pétrole débute 1870s région de Baku
- Captation par Russes et Arméniens (en 1888 sur les 54 plus grandes firmes d'extraction, seulement 2 à capitaux turcs azéris)
- Chemin de fer transcaucasien terminé en 1884 reliant Baku à Batoum via Ganja et Tbilissi
- Emergence d'une classe intellectuelle et politique azérie
- Grève générale des ouvriers du pétrole en 1904
- Création en 1911 du parti Müsavat indépendantiste et laïciste
- De février 1917 à mai 1918, intégration dans république fédérative démocratique de Transcaucasie

https://www.wikiwand.com/en/Khanates_of_the_Caucasus#Media/File:Map_of_Caucasus_1801.jpg

La Transcaucasie et la fin de la Première guerre mondiale

- Pogroms entre Arméniens et Azerbaïdjanais de 1917 à 1920
- Armistice de Moudros en octobre 1918, les Ottomans se retirent. Les Anglais proposent un échange territorial (Nakhichevan contre Karabagh) : les 2 pays refusent. Guerre de l'Araxe. Les Anglais se retirent à mi-1919.
- Azerbaïdjan :
 - L'Iran conteste le nom d'Azerbaïdjan (soupçon d'irrédentisme)
 - Proclamation République démocratique d'Azerbaïdjan 28/05/1918 avec Mehmet Rasulzadeh et l'aide des troupes ottomanes de Nuri Pasha (frère d'Enver).
- Arménie :
 - De septembre à décembre 1920 : guerre entre république indépendante d'Arménie et Turquie.
 - En juillet 1920, le parti Bolchevique promet le Nagorno-Karabagh, le Nakhichevan et le Zangezour à la RSS d'Arménie.
- Occupation bolchevique qui gèle les conflits caucasiens et bloque la Turquie.
- Traité de Moscou 03/1921 et Traité de Kars 10/1921 :
 - Rétrocession des territoires caucasiens pris à la Turquie par la Russie pendant la guerre de 1877-1878 sauf l'Adjarie-Batum qui reste à la Géorgie
 - Perte des gains territoriaux de l'Arménie acquis avec l'aide russe (Kars, Ani, Ararat etc.)
 - Création du Nakhichevan rattaché à l'Azerbaïdjan et du corridor de l'Araxe de 18km qui permet à la Turquie de garder une continuité territoriale « ténue » avec l'Azerbaïdjan-Nakhichevan

The First Armenian Republic, 1918-1920

https://www.wikiwand.com/en/Turkish%E2%80%93Armenian_War#Media/File:The_First_Armenian_Republic_1918-1920.gif

Le projet de confédération entre la république d'Azerbaïdjan et l'Iran

- Le 01/11/1919, en marge de la Conférence de paix de Paris, un protocole est signé entre Firuz Mirza Nosrat ad-Dowleh, le ministre des affaires étrangères de la Perse et Alimardan Bey Toptchibachev, président du Parlement de la république démocratique d'Azerbaïdjan.
- Il vise un projet de confédération politique et économique des deux pays et stipule que la diplomatie est dès à présent unifiée.
- Les 2 pays ont les mêmes craintes existentielles face aux puissances étrangères (Russie, UK et dans une moindre mesure, Empire ottoman) et l'Azerbaïdjan est en guerre avec l'Arménie.
- Enfin la Perse compte sur l'appui diplomatique du Royaume-Uni sous-entendu dans l'accord anglo-iranien de 1919 pour récupérer tout ou partie des territoires perdus aux Russes depuis le début du 19^e siècle.
- L'accord est conclu malgré des tensions internes à Baku entre le parti Müsavatlaïc et indépendantiste et le parti Ittihad plus islamiste et favorable à l'union avec l'Iran. Le parapluie anglais implicite sur la future confédération est vu comme un pis-aller face à la menace russe.
- Les Iraniens espèrent l'appui anglais dans leur projet de contrôle de l'Azerbaïdjan et la récupération officielle au moins du Nakhichevan. En parallèle de l'action de Firuz, Tabatabaï part à Baku sonder le gouvernement azerbaïdjanais.
- Malgré des luttes internes à Baku et l'absence de soutien de Curzon aux Iraniens, la jeune république par crainte de la menace bolchévique accepte le projet de confédération le 21/03/1920 pour ratification dans les 4 semaines par le gouvernement persan.
- Les lenteurs et chicaneries de Téhéran furent balayées par le coup d'Etat et l'invasion de Baku par l'Armée rouge le 28/04/1920 et création d'une république socialiste soviétique aux ordres de Moscou.

The First Armenian Republic, 1918-1920

https://www.wikiwand.com/en/Turkish%E2%80%93Armenian_War#Media/File:The_First_Armenian_Republic_1918-1920.gif

L'Azerbaïdjan soviétique puis indépendant

- Cessation des relations diplomatiques directes entre Iran et Azerbaïdjan (sauf pour une politique de visas plus souples de la RSS d'Azerbaïdjan et un consulat iranien à Baku)
- Incorporation en 1922 dans la République soviétique socialiste fédérative de Transcaucasie (avec Arménie et Géorgie)
- Dissolution en 1936, retour à la république socialiste soviétique d'Azerbaïdjan
- Tentative en 1945-1946 par la RSS d'Azerbaïdjan d'incorporer les provinces azéries d'Iran qui se solde par un échec grâce à l'intervention des USA à l'ONU.
- Rôle clef dans la production de gaz et pétrole en URSS jusqu'en 1960s
- Crise économique car épuisement des réserves terrestres, sources alternatives découvertes ailleurs en URSS
- Heydar Alyiev nommé 1^{er} secrétaire du PC (1969-1987)
- Indépendance en décembre 1991 sur fonds de guerre au Nagorno-Karabagh et déroute militaire azérie
- Quiproquo historique Iran-Azerbaïdjan :
 - Iran : espoir d'exportation de la révolution islamique vers un pays chiite voisin et frère
 - Azerbaïdjan : rapprochement occidental et turc, discours irrédentiste et agressif vis-à-vis des 3 provinces iraniennes d'Azerbaïdjan
 - Résultat : soutien de l'Iran à l'effort de guerre de l'Arménie et guerre des mots
- Déposition du président Mutalibov en mai 1992, nouveau président Elchibey renversé en août 1993
- Retour au pouvoir de Heydar Alyiev jusqu'à son décès en 2003, succédé depuis par son fils Ilham Alyiev
- Retour de la prospérité pétrolière avec exploitation off-shore (1994)
- Baku carrefour des gazoducs (SCP-BTE) et oléoducs (BTC) d'Asie centrale en concurrence avec le Drujba russe existant

https://www.wikiwand.com/en/Southern_Gas_Corridor#Media/File:Southern_Gas_Corridor.png

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/Baku_pipelines.svg

Les multiples Azerbaïdjans et l'Iran

- Les Azéris sont le deuxième groupe ethnique le plus important en Iran après les Persans. Ils seraient entre 13 et 15m soit entre 15 et 18 % de la population iranienne (85m)
- Le guide suprême Ali Khamenei est d'origine azérie.
- Les Arméniens sont environ 200.000 en Iran et disposent de 2 sièges statutaires au parlement Majlis (pas les Azéris) avec certains privilèges liés à l'alcool, la mixité et le port du voile.

Azerbaïdjan iranien est constitué des provinces : d'Azerbaïdjan occidental d'Azerbaïdjan oriental, et d'Ardabil

	Arménie	Azerbaïdjan	Géorgie
Population (2020)	3m	10m	4m
PNB (2019)	13md\$	47md\$	16md\$

https://www.researchgate.net/figure/Map-of-Caucasus-Region_fig1_304676478

[https://www.wikiwand.com/fr/Azerba%C3%AFdjan_iranien#Media/Fichier:Map_of_the_historical_region_of_\(Iranian\)_Azerbaijan.png](https://www.wikiwand.com/fr/Azerba%C3%AFdjan_iranien#Media/Fichier:Map_of_the_historical_region_of_(Iranian)_Azerbaijan.png)

Les deux guerres du Karabagh

Accord de cessez-le-feu du 10/11/2020 :

- Sous l'égide de la Russie en 9 points
- Restitutions à l'Azerbaïdjan (yc Choucha)
- Ce qui reste du Karabagh sous contrôle arménien est placé sous contrôle russe
- Un « corridor » de Latchin (5km de large et 65km de long) est placé sous contrôle russe pour relier l'Arménie au Karabagh. Une nouvelle route sera réalisée .(art. 5).
- Les "liaisons de transport" entre l'Azerbaïdjan et l'exclave du Nakhitchevan sont restaurées (libre circulation des personnes, véhicules et marchandises). Les contrôles seront faits par la Russie. Art 8.
- La construction de "nouvelles communications" entre Azerbaïdjan et Nakhitchevan seront réalisées. Art. 9.

Deuxième guerre en 2020:

- Le 27/09/2020, offensive éclair de l'Azerbaïdjan avec l'assistance technique et militaire de la Turquie et d'Israël. Inaction de la Russie.
- Usage massif de drones de combat. Débâcle arménienne.
- Accord de cessez-le-feu le 10/11/2020.

https://www.wikiwand.com/en/Republic_of_Artsakh#Media/File:Artsakh_Republic_1994-2020.svg

https://www.wikiwand.com/en/2020_Nagorno-Karabakh_cessfire_agreement#Media/File:2020_Nagorno-Karabakh_cessfire_map.svg

Première guerre (1988 ou 1991-1994) :

- En 1921, rattachement de l'enclave arménienne du Karabagh à la RSS d'Azerbaïdjan.
- En 1988, référendum d'autodétermination (146.000 arméniens et 41.000 azéris).
- En 1991, suppression du statut d'autonomie par l'Azerbaïdjan ; proclamation d'indépendance du Karabagh-Artsakh ; blocus.
- De 1991 à 1994, conflit armé direct entre Arménie et Karabagh avec l'Azerbaïdjan; accord de cessez-le-feu le 16/05/1994.

Eléments structurants de la relation de l'Azerbaïdjan avec l'Iran 1/2

- Fondamentaux du régime vis-à-vis de l'Iran
 - 70 ans d'isolation/coupure complète avec l'Iran sous l'URSS et 190 ans d'hégémonie russe
 - Méfiance vis-à-vis de la république islamique d'Iran, voisin puissant et peuplé, à l'idéologie révolutionnaire et soupçonné de saper les institutions
 - Une ambassade à Téhéran et un consulat à Tabriz
 - Dictature laïque, dictatoriale, cleptocratique et héréditaire depuis 1993 (clan Aliyev)
 - Religion chiite mais société largement laïcisée (un des 4 pays à majorité chiite dans le monde)
 - Deux incidents de frontière entre Iran Azerbaïdjan en 2001 et 2007 et reproches faits à l'Iran sur des caricatures et émissions anti-azerbaïdjanaises
 - Activités d'agitprop de l'Iran en Azerbaïdjan (depuis 2012, nombreuses condamnations d'agents d'influence)
- Positionnement territoriaux vis-à-vis de l'Iran
 - Volonté de relier par voie terrestre l'Azerbaïdjan (province de Zangezur) avec son exclave du Nakhitchevan à l'ouest (« corridor de Meghri »)
 - Des revendications ponctuelles opportunistes d'un « grand Azerbaïdjan » visant l'Iran (Président Elchibey en 1992)
 - Le président Ilham Alyiev appelle les habitants des trois provinces iraniennes d'Azerbaïdjan : « les Azerbaïdjanais qui vivent en Iran » et soutient les sanctions internationales contre l'Iran
- Des intérêts économiques concurrents
 - Grande richesse pétrolière et gazière et dynamisme démographique (relatif)
 - Des différends avec les autres pays riverains de la mer Caspienne (eaux de surface et fonds marins) résolu (?) en 2018
 - Stratégie de court-circuitage de l'Iran pour les réseaux de oléoducs et de gazoducs d'Asie centrale

Eléments structurants de la relation de l'Azerbaïdjan avec l'Iran 2/2

- Positionnement diplomatique international
 - Neutralité méfiante vis à vis de la Russie, soupçonnée de sympathies arméniennes
 - Alliance historique avec la Turquie (même langue turcique Oghouz) : "un seul peuple, deux nations"
 - Expansion économique et culturelle foudroyante de la Turquie en Asie centrale et Azerbaïdjan
 - Fantasme pantouranien ou néo-ottoman d'une partie de la droite nationaliste turque (Alp Arslan Türkes) malgré méfiance affichée du Turkmenistan, du Khazakstan et de l'Ouzbekistan vis-à-vis du « grand-frère » trop entreprenant
 - Coup d'état avorté grâce à la Turquie en 1995 visant l'union politique entre Azerbaïdjan (Heydar Aliyev) et Turquie (Tansu Ciler)
 - Soutien indéfectible politique, diplomatique, militaire et économique à l'Azerbaïdjan pendant les 2 guerres du Karabagh et blocus de la frontière avec l'Arménie à partir de 1993
 - Alignement occidental et achats d'armes et d'assistance militaire à la Turquie et à Israël
 - En 2012, contrat d'armement avec Israël pour 1,2md\$ en drones, défenses aériennes et guerre électronique
 - Soupçons de présence israélienne et de base avancée de surveillance
 - Tentatives iraniennes d'attentat contre Israël et USA à Baku
 - En 2005, un pacte de non utilisation de leur territoire par des pays tiers pour agresser l'autre

Eléments structurants de la relation de l'Iran avec l'Azerbaïdjan 1/2

- Fondamentaux du régime vis-à-vis de l'Azerbaïdjan
 - Méfiance envers l'Azerbaïdjan, chiite mais turc
 - Le nom d'Azerbaïdjan vu à l'époque comme une provocation pan-turquiste
 - Hostilité au projet qualifié de « Tourani » de la Turquie de continuité territoriale (et pas seulement de transit) via le Nakhitchevan avec le reste du « monde turcique » d'Asie centrale (projet « touranien »)
 - Une ambassade à Baku et un consulat à Nakhichevan
 - Septembre 2021 : des manœuvres militaires iraniennes à la frontière avec l'Azerbaïdjan
- Positionnement territoriaux vis-à-vis de l'Azerbaïdjan
 - Présence d'une importante minorité azérie en Iran, bien intégrée, très industrielle et influente (plus d'Azéris en Iran qu'en Azerbaïdjan)
 - Impératif de préserver un lien de communication Nord-Sud par la frontière commune (44 km) (Nurduz-Agarak) entre Arménie et Iran vers la Géorgie et la Russie à travers le Caucase.
 - Hostilité virulente et menaçante à tout projet de modification des frontières et de l'intégrité territoriale de l'Arménie dans ses frontières officielles
- Des intérêts économiques concurrents
 - Téhéran propose un renforcement de la voie de transport Nord-Sud qui relie le golfe Persique à la mer Noire via l'Arménie et la Géorgie.
 - Téhéran a proposé un tracé de « corridor » alternatif à celui de Meghri passant par son territoire pour rejoindre le Nakhitchevan.

Eléments structurants de la relation de l'Iran avec l'Azerbaïdjan 2/2

- Positionnement diplomatique international
 - Rivalité mêlée de coopération avec la Turquie sur la région
 - Méfiance envers la Russie vue comme un prédateur historique qu'ils soit tsariste (2 guerres du Caucase, accord anglo-russe de 1907) ou soviétique (république socialiste du Gilan, république de Mahabad, Gouvernement populaire d'Azerbaïdjan etc.).
 - Soutien iranien à l'Arménie contre l'embargo turco-Azerbaïdjanais (énergie et nourriture)
 - Neutralité bienveillante pour l'Arménie dans les conflits du Karabagh (crainte d'une solidarité populaire chiite et turcophone de sa minorité azérie) mais soutien actif discret sur le plan diplomatique et logistique
 - L'affaiblissement de la Russie sur les plans militaires et diplomatiques (guerre en Ukraine) pousse l'Iran à s'affirmer davantage dans le Caucase pour contrebalancer l'influence turque et la coopération militaire israélienne en Azerbaïdjan

Projets russes pour les voies de communication en Transcaucasie

- Le 11/01/2021, les présidents Poutine, Pashinyan, Aliyev se sont rencontrés à Moscou pour discuter de l'article 9 de l'accord de cessez-le-feu. Poutine a proposé de rétablir les lignes de chemin de fer de l'ex-URSS bloquées depuis 1991, afin de fluidifier les communications dans tout le Caucase
- Ligne orange :
 - Rouvrir la ligne sud passant par le Nakhitchevan, et reliant Erevan au sud de l'Azerbaïdjan et Bakou par la rive nord de l'Araxe
 - Rouvrir la ligne nord reliant Erevan à la ville arménienne de Dilijan et à la ville azérie de Qazax, et connectée à la ligne existante de Bakou Tbilissi interconnectée à la Russie
- Ligne violette :
 - Rouvrir la ligne ouest entre Gyumri (Arménie) et Kars (Turquie)
- Ligne bleue à construire
 - Prolongement de la ligne sud du Nakhitchevan vers Igdır en Turquie permettant l'interconnexion des réseaux russes et turcs.
- L'Arménie gagnerait deux liaisons de chemin de fer par le nord et le sud avec Bakou et la Russie et une liaison avec l'Iran via le Nakhitchevan. Également, la ligne sud rendrait plus accessible le sud du pays (Meghir) frontalier de l'Iran.
- L'Azerbaïdjan gagnerait une connexion à la Turquie et au Nakhitchevan par le sud et une connexion à Kars en Turquie par le nord via Gyumri
- La Russie gagnerait une meilleure pénétration et interconnexion ferroviaire de la Russie aux pays du Caucase et au-delà avec la Turquie et l'Iran (elle contrôle et opère déjà le réseau arménien).
- La Géorgie perdrait également le monopole de passage à Lars entre l'Arménie et la Russie et entre l'Azerbaïdjan et la Turquie via Tbilissi
- Le projet est subordonné à des questions de coût d'investissement, de compatibilité des écartements de rails entre Turquie, Iran et Russie et à l'organisation de la sécurité et le contrôle des transits internationaux

Lignes internationales en fonction:	—
Réseau soviétique à réhabiliter:	—
-Ligne Arménie-Russie:	—
-Ligne Bakou-Nakhitchevan:	—
-Ligne Gyumri-Kars:	—
-Ligne Erevan-Bakou:	—
Ligne à construire:	—

<https://www.lesclesdumoyenorient.com/Caucase-du-Sud-le-grand-chantier-de-l-ouverture-des-voies-de-communication.html>

Projets iraniens pour les voies de communication en Transcaucasie

- Dans le projet russe, l'Iran perdrait son rôle d'unique voie de communication routière entre Bakou et le Nakhitchevan et risquerait une concurrence d'importation de gaz turkmène si la voir ferroviaire prévue par le projet russe se double de gazoducs.
- En revanche, l'Iran gagnerait un accès ferroviaire à la Russie par Djolfa ville où le réseau iranien pourrait s'interconnecter au réseau arménien du sud.
- L'Iran a proposé un projet alternatif en partant du constat que la ligne ferroviaire de l'époque soviétique sur la rive nord de l'Araxe n'existe plus voire n'est plus utilisable en raison de la construction d'usines sur son tracé.
- Le 11/03/2022, l'Iran et l'Azerbaïdjan ont signé un mémorandum détaillant une projet de création d'une nouvelle ligne ferroviaire, routière et de lignes électriques sur la rive sud de l'Araxe à 5km en retrait en territoire iranien.
- L'Azerbaïdjan présente cette solution comme une alternative face au risque de guerre hybride que poserait l'Arménie vis-à-vis du projet azerbaïdjanais initial de « corridor de Zangezur » que les Arméniens refusent de mettre sur un pied d'égalité avec le corridor de Latchin entre l'Arménie et le Karabagh. Le projet iranien présenterait des garanties de stabilité et de sécurité sur le long terme à défaut d'une extra-territorialité.
- L'Iran n'est pas non plus favorable à ce « corridor de Zangezur » car il y voit une menace d'intégrité territoriale de l'Arménie et de remise en cause pour l'Iran à une d'une de ses frontières internationales
- Ce projet, s'il se faisait, pourrait marginaliser l'Arménie « île montagne » contournée par toutes les voies de communication et pourrait fragiliser l'existence du corridor de Latchin que les Azerbaïdjanais présentent comme la contrepartie du « corridor de Zangezur-Meghri »

<https://questionsorientoccident.blog/2020/12/14/apres-la-victoire-de-lazerbaïdjan-sur-larmenie-le-corridor-strategique-de-laraxe-menera-t-il-la-turquie-jusquaux-rivages-du-pacifique-via/>

<https://www.civilnet.am/en/news/654149/azerbaïdjan-to-establish-corridor-with-nakhichevan-via-iran/>

Illustrations récentes du rôle de médiateur de l'Iran

- **Signature d'un protocole d'accord sur une nouvelle liaison de transport de contournement par l'Iran joignant le Nakhitchevan à l'Azerbaïdjan (11/03/2022)**
- **Proposition iranienne d'un 3+3 (Russie, Turquie, Iran) + (Azerbaïdjan, Arménie, Géorgie) (25 mai 2022)**
 - Instance régionale du Caucase
 - Rôle neutre de l'Iran par apport à la Turquie et la Russie parties prenantes dans le conflit
 - Focalisation sur les problématiques de transport et de connections interrégionales
 - Restaurer les liaisons routières et ferroviaires entre l'Azerbaïdjan et le Nakhitchevan-Turquie en passant par son territoire et de là par la Géorgie vers la Russie
 - Revitaliser la liaison routière Nord-Sud entre l'Iran et la Géorgie via l'Arménie
- **Déclaration du MAE iranien Amir Abdollahian au MAE azerbaïdjanais Jeyhun Bayramov (14/09/2022)**
 - Amir Abdollahian a déclaré : "Nous considérons la frontière de l'Iran avec l'Arménie comme une voie de connexion historique qui doit rester inchangée »
- **Inauguration du consulat d'Iran de Kapan dans le corridor de Meghri (21/10/2022) en présence des 2 ministres des affaires étrangères**
 - Amir Abdollahian a déclaré : « Notre politique est de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Arménie »
- **Grandes manœuvres militaires iraniennes à la frontière avec exercice de franchissement de l'Arax (24 octobre 2022)**
- **Réunion à Téhéran du PM arménien Nicol Pashinyan et du président Raïssi (01/11/2022)**
 - Ebrahim Raïssi a déclaré : « the Caucasus region is part of Iran's civilization, history, and culture (...) maintaining peace, stability, and tranquility in this region is significant for the Islamic Republic of Iran and (...) the Islamic Republic of Iran is always ready to use its diverse and efficient capacities to establish and strengthen peace and security in the Caucasus region.”

